

YOSH AVLODNI ZAMONAVIY JAMIYATDA HAYOTGA TAYYORLASHDA DIFFERENTIAL YONDOSHUV SAMARADORLIGI

Djurayeva Perdegul Saidovna

Navoiy viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dots.v/b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113111>

Annotatsiya. Pedagogik konsiliumning ekspert baholash usulining bir turi ekanligi, muayyan dastur va umumiy asoslar bo'yicha o'quvnatijalarini jamoaviy muhokama qilinishi, shaxsning ayrim tomonlarini jamoaviy baholanishi, inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarblilik mohiyati va uning metodologik tavsiyalari.

Kalit so'zlar: Konsilium, tarbiya, ta'lim, pedagogik kengash, baholash, ta'lim samaradorligi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi" hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Vahkamasining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son Qarorini [2] ijrosini ta'minlashda barcha fan o'qituvchilari uchun uzluksiz kasbiy rivojlantirish kursining namunaviy o'quv dasturida "Inklyuziv ta'limni joriy etish masalalari" moduli kiritilganligi munosabati bilan o'quvchilarga individual ta'lim dasturlarini o'zlashtirish, rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlashda metodik yordam berish – malaka oshirish tizimimizdagi asosiy vazifalarimizdan biridir.

Bugungi kunda yosh avlodni zamonaviy jamiyatda hayotga tayyorlash umumta'lim muassasalarida o'quvchiga ta'lim-tarbiya berishning turli bosqichlarida psixologik, emotsional, jismoniy va ijtimoiy tayyorgarligini aniqlashni talab qiladi. Ushbu talablarni esa tuzatish maqsadlari va mazmuniga differensial yondoshish bilan amalga oshirilishi mumkin, ya'ni, o'quvchilarga tabaqalashtirib (differensial) yondashish orqali diversifikatsiyasining sifat darajasi boshqacha tizim zaruratini keltirib chiqaradi. Bunday holat o'quvchining iqtidori, qiziqishi, o'zlashtirishiga ko'ra differensial tayyorgarlikni kuchaytirish va murakkablashtirish - zamonaviy maktabning global yo'nalishiga aylanadi.

Davlat ta'lim siyosatining strategik maqsadi - innovatsion iqtisodiy rivojlanish talablariga, jamiyat va har bir fuqaroning zamonaviy talablariga javob beradigan sifatli ta'limning mavjudligini oshirish - ularning psixofizik holati va rivojlanishidan qat'i nazar, barcha o'quvchilarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlaydigan ta'lim muhitini yaratish bilan bog'liq.

Vazirlar Vahkamasining mazkur 638-son Qarori 7-bobi 44-bandida o'quvchilarning majmuaviy tekshirilishini, psixologik-tibbiy-pedagogik konsilium faoliyatini tashkil etish haqidagi fikr qayd etilgan. Ushbu faoliyat turi mohiyati va funksiyasiga kengroq tushuncha berish – ishni to'g'ri tashkil etishimizda sifat jihatidan muhim omildir, chunki, ruhiy muhofaza qilish ishlarining eng muhim samaradorli yo'nalishlaridan biri psixo-pedagogik konsiliumdir. Olimlarning fikricha, maktab o'quvchisining hayotini o'rganish darajasini yaxshilash uchun, faqat

yo'zma xarakteristikalar yo'zishga berilib ketmay, balki asosiy e'tiborni jamoadagi muhokamalarga, o'quvchi haqida o'qituvchilarning fikrini bilishga hamda eng muhimi jamoa bilan hamkorlikda o'qituvchiga yoki butun sinfga individualyondoshish yo'l-yo'riqlarini ishlab chiqishga qaratishi lozimdir. Yuqorida keltirilgan bunday jamoa muhokama odatda pedagogik konsilium deb ta'riflanadi. Konsilium (lot. consilium — kengash) degan ma'noni anglatadi. Pedagogik konsilium - ekspert baholash usulining bir turi; muayyan dastur va umumiy asoslar bo'yicha o'quv natijalarini jamoaviy muhokama qilishni, shaxsningayrim tomonlarini jamoaviy baholashni, shaxsiy xususiyatlarning muayyan xususiyatlarini shakllantirish jarayonida yuzaga kelgan og'ishlarning sabablarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Konsilium - bu psixologik xizmatning ish uslublaridan biri, o'quv-tarbiya ishlarida ishtirok etadigan shaxslarning pedagogik tashxisni shakllantirish va o'quvchiga pedagogik ta'sir choralari to'g'risida jamoaviy qaror ishlab chiqish ostida **kengash** biz bolani kuzatib borish uchun u yoki bu strategiyani amalga oshiradigan, umumiy maqsadlar bilan birlashtirilgan doimiy ishlaydigan, muvofiqlashtirilgan mutaxassislar guruhini tushunamiz. Bunday jamoada zarur: maktab direktori buyrug'i asosida quyidagi tarkibdan iborat bo'lgan Kengash tuziladi: o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Kengash raisi); ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Kengash raisi o'rinbosari); inklyuziv ta'lim sinfi va boshlang'ich tayanch korreksion sinf o'qituvchilari; psixolog; maxsus pedagog; tyutor; vrach-pediatr, (psixonevrolog), tibbiyot hamshirasi. Shuningdek, sinflarda dars mashg'ulotlarining o'z vaqtida olib borilishi, o'quv dasturlarining bajarilishi yuzasidan nazoratni maktab direktori va uning o'quv-tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari amalga oshirilishi; maktabda mavjud bo'lmagan mutaxassislar shartnoma asosida Kengash ishiga jalb qilinishi mumkin; o'quvchilarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar Kengash yig'ilishlarida ishtirok etishlari mumkin; kengash o'quvchilarning o'zlashtirishi, o'quv dasturlarini bajarishi, sog'lig'i hamda psixologik holati bo'yicha o'quv yilining har choragida kamida bir marotaba yig'ilish o'tkazadi; Kengash o'quvchilarning o'zlashtirishi, o'quv dasturlarini bajarishi, sog'lig'i hamda psixologik holatidan kelib chiqib o'quvchini inklyuziv ta'lim sinfi yoki boshlang'ich korreksion sinfnig o'quvchilar safidan chiqarish yuzasidan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyaga taklif kiritadi kabi 43-48-bandlarning ham mazmun-mohiyatiga muvofiq talablar ham mazkur bob yuzasidan hamohang ravishda tarkiban urg'ulanib, tahliliy tushunchalar bilan malakalaniladi.

Pedagogik kengash - pedagogik jamoa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tashkiliy shakli bo'lib, uning doirasida o'quvchini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashni ishlab chiqish va rejalashtirish, muayyan talabalar guruhlari va o'qitish va tarbiya jarayonida parallellik amalga oshiriladi. Kengashning vazifalari: maktab o'quvchilarining xulq-atvori va ta'limidagi og'ishlarning mohiyati va sabablarini aniqlash; deviant rivojlanishni to'g'rilash maqsadida o'quv tadbirlari dasturlarini ishlab chiqish; murakkab yoki ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishda konsultatsiyalar. Pedagogik konsilium jarayonida psixologning vazifasi o'quvchining aqliy taraqqiyoti darajasini baholashda har tomondan yondoshish zarurligini, uning xatti-harakatlarini namoyon qilishi murakkab ekanligini, undagi motivatsiyalar, o'z-o'zini baholash xususiyatlarining qay holatda ekanligini ochib berish va eng muhimi o'quvchining hayotiga bundan keyingi rivojlanishni ta'minlaydigan taxminlar (gipoteza) asosida yaratilgan dastur bilan yondoshish zarurligini his qilishga yordam berishdir.

Pedagogik konsiliumning yana bir muhim tomoni shundaki, o'quvchi shaxsigasub'yektiv yondoshuv (faqat o'z "men"i orqali)dan qutilish imkonini beradi. Chunki, ba'zi bir o'qituvchilar

odatda ustanovkalar ta'siriga tushib qolib, o'quvchi qanday xatti-harakat qilmasin ana shu ustanovkadan kelib chiqqan holda uni baholayboshlashadi. Psixologning pedagogik konsiliumda qatnashishi bir necha maqsadlarni ko'zda tutadi: avvalo, maktab o'qituvchilariga o'quvchining ijobiy tomonlarini albatta hisobga olgan holda uning ruhiy va shaxsiy rivojlanish xarakteristikasini ko'rsatib beradi. Ushbu xaraktistikaning tasdig'i sifatida suhbat, kuzatish, psixodiagnostika asosida olingan materiallarni namoyon qiladi. Har bir o'qituvchini ko'rilayotgan muammoning mohiyatini chuqurtushunishiga erishish lozim. Bunda, eng avvalo, o'quvchiga nisbatan bo'lgan ustanovkalarni o'zgartirishga, o'quvchi shaxsiga o'zgacha ko'z bilan qarashga, uni anglashga doir ko'nikma va malakalarni hosil qilishga erishish. O'quvchi shaxsini hurmat qilishga, faqat baho nuqtai nazaridan unga munosabatimizni tashkil qilmasdan, balki u bugungi kunda qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishga o'rganishimiz zarurligini tushunib etishga imkon yaratadi.

Butun pedagogik jamoani o'quvchilardagi mavjud muammolarning mohiyatini tushunishga, anglab etishga erishish natijaviy samaradorlikni yanada mustahkamlaydi. Shunday qilib, pedagogik konsilium o'z mohiyatiga ko'ra, ruhiy muhofaza ishlarining eng muhim bo'limi hisoblanib, agar u malakali psixolog, maxsus pedagog tomonidanchuqur o'ylanib, rejalashtirilib amalga oshirilsa, ko'plab muammolarning yechim topishiga imkon beradi.

Kuzatilayotgan holatlarim bo'yicha tinglovchilarga aynan ushbu Qarorning 5-bob: Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda o'quv-ta'lim jarayonini tashkil etish bo'icha 20, 21, 26, 27, 28, 31-bandlari; 6-bob: Pedagog xodimlar faoliyati va ota-onalar bilan hamkorlik bo'yicha 34, 36, 38, 40, 41, 42-bandlari; 8-bob: Moliyalashtirish va moddiy-texnik ta'minlash bo'yicha 52, 53, 54-bandlari; 9-bob: Yakunlovchi qoidalar bo'yicha 55 va 58-bandlarini ijrosini ta'minlashimizda yanada yaxdillik va hamjihatlilik bilan yondashuvimiz lozimligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

REFERNCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-conli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrda PQ-4860-son Qarori.
3. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr.
4. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-sonli qarori.
5. www.t.me/inklyuziya